

Жиленко І. В.

Кандидат богослов'я, провідний науковий співробітник
Національний Києво-Печерський історико-культурний заповідник

ДО ЖИТТЯ ПРП. ЛЕБЕДНИКА: СУРОГАТИ ХЛІБА

Нинішній людині досить тяжко уявити роль хліба у житті наших пращурів. Хліб тільки в останні півсотні років втратив (і то не скрізь) роль головного денного раціону. Однак ще сто років тому він був не лише головним харчем більшості українців, він був об'єктом сакральним.

В часі засвоєння нашим народом – ще з неоліту – різноманітних культурних злаків та інших привнесених сільськогосподарських рослин, не втрачалася й давня, ще з кам'яного віку, традиція збирання і вживання дикоростучої городина та злаків¹. Деякі з цих останніх з часом також стали вирощувати спеціально, деякі так і лишилися дикими, але й часто-густо вживалися в їжу, особливо весною за браком інших овочів².

Навіть на сьогодні в багатьох місцевостях як України, так і інших навколишніх країн збереглась традиція випікання та варіння хлібних виробів із диких борошнистих рослин. Більшість із них можуть бути використаними для випічки тільки з домішками зернового борошна³.

В останні десятиліття інтерес до вживання дикоростучих рослин і ягід значно зріс. Їх розцінюють не тільки як нове джерело вітамінів, але й як нові овочі для салатів. Чимало з диких рослин сьогодні все частіше культивуються як городина. Але й списки їстівних дикоростучих рослин займають цілі монографії.

Однак навіть “віруючим у здоровий спосіб життя” не варто забувати: *те, що не стало культивуватися в давнину, мало причину, щоб пройти повз історії нашого сільського господарства*. І не даремно дослідники ХІХ ст. називали їх не окремими (новими, старими, суперфудними, їстівними дикоростучими) овочами чи зерном, а сурогатами.

Втім, визначення сурогатів, зокрема сурогатів хліба на сьогодні не є однозначним. Люди завжди пекли хліб не тільки із пшениці й жита – вживалися хлібні вироби із багатьох злаків і їх сумішей⁴. Як правило, в літературі це пов'язується із нестачею “справжнього” зерна, але в наш час їх дуже широко вживають – вже не з голоду, а з жиру. Ми ж говоримо виключно про “голодний хліб”. І в такій якості до нього існують певні вимоги, визначені ще у ХІХ ст.: “1) сурогати мають містити живильні речовини; 2) вони не мають складатися навіть у вигляді домішок речовин отруйних для людського організму; 3) необхідно, щоб поживні речовини в сурогатах могли протягом більш-менш тривалого часу перетравлюватися в шлунку людини і, будучи перетравленими, могли засвоюватися організмом”⁵. Однак, на жаль, в часі голоду вживалося все, навіть неорганічні сурогати, на зразок глини⁶. Втім, слід сказати, що в результаті майже постійного браку харчу в багатьох районах Російської імперії хронічне голодування, яке зберігається впродовж років і десятиліть, виробило цілу субкультуру вживання сурогатів, часом – навіть таких, які в інших умовах без уміння заготівлі і вживання приводило до болісної смерті. Наприклад, кора цілком безпечно вживалась у харч в Карелії⁷, але від неї вмирили голодні люди в часі голодомору. Була спроба налагодити навіть промислове виробництво борошна і крупи з тієї ж лободи⁸.

¹ Пашкевич Г. О., Відейко М. Ю. Рільництво племен Трипільської культури. Київ, 2006. С. 28-29; Пашкевич Г. О., Богуславський Р. Л. Витоки рослинництва України (за матеріалами історико-археологічних досліджень // Генетичні ресурси рослин. 2019. № 24. С. 135.

² Артюх Л. Ф. Українська народна кулінарія (Історико-етнографічне дослідження). Київ, 1977. С. 23-24.

³ Рева М. Л., Рева Н. Н. Дикі їстівні рослини України. Київ, 1976. С. 78-98.

⁴ Українці. Історико-етнографічна монографія / Ред. К. Г. Гуслистий. Київ, 1960. С. 450; Артюх Л. Ф. Традиції харчування на Україні. URL: <http://www.bizslovo.org/content/index.php/en/koz-tvo/50-eda/262-tradycii-harchuvannya-na-ukraini.html>. С. 3; Новгородський Т. Страви рослинного походження (зернові й картопля) в структурі харчування білоруського етносу ХІХ – початку ХХ століття // Народна творчість та етнографія, № 6 (2009). С. 60-61.

⁵ Кириленко В. П. Вживання сурогатів жителями Півдня України за часів голоду 1921–1923 рр. // Науковий вісник МНУ імені В. О. Сухомлинського. Миколаїв, 2014. № 3.38 (110). Історичні науки. С. 69-71.

⁶ Стефановський Ф. К. Матеріали для изучения свойств “голодного” хлеба. Данные по исследованию образцов, собранных в 1891–1892 гг. в Волжско-Камском крае. Казань, 1893. С. 68-69.

⁷ Александров Ю. Хлеб из сосновой коры // Славянская культура. URL: <http://slavyanskaya-kultura.ru/kuhnja/hleb-kultura.ru/kuhnja/hleb-iz-sosnovoi-kory.html>.

⁸ Стефановський Ф. К. Матеріали для изучения свойств “голодного” хлеба. С. 62-63.

На загал, недорід 1891 р. призвів до широкої полеміки стосовно якості і перспектив сурогатів, і було опубліковано низку досліджень стосовно них і, зокрема, хліба із лободи, як найбільш відомого сурогату, який в Московії використовувався і при наявності нормального хліба скупими селянами¹. Висновок виявився негативним. Не вдалося виявити жодного сурогату, який міг би з успіхом додаватися до хліба². Малоїстівними виявилися навіть висівки³. Постає питання: чи є настільки вже корисними нинішні модні сурогати?

Лобода, безперечно, найвідоміша дикоростуча їстівна рослина в Україні. Всього описано 250 видів лободи як диких, так і таких, що культивуються⁴. Чимало їх росте і на наших теренах. Цей овоч, родич буряка, і до сьогодні активно використовується у борщах і супах, часом – салатах і підливах. Її солять і маринують. Менше відомо, що біла лобода має насіння, яке може бути використане в харч як каша, або для печіння хліба.

Найбільш відома як харчовий продукт власне лобода (*Chenopodium L.*), а поширеними в Україні є три її види: біла (*Ch. album L.*), червона (*Ch. rubrum L.*) і міська (*Ch. urbicum L.*). До лободи належить і лутига садова, яку переважно у нас і в Росії також називають лободою (лободою садовою) – *Artiplex hortensis L.* Інші назви рослини: французький салат, швейцарський мангольд, гірський шпинат⁵. Саме її плоди, серед іншого, слугували для сурогату хліба і для приготування каш.

Не підлягає сумніву, що садова лобода має високі харчові і лікувальні якості, і її калорійність вповні можна порівнювати з калорійністю культурних овочів. Тут також наявні вітаміни А, В2, В6, С, К, Е, мікроелементи та інші корисні складники⁶. Сік рослини має антибактеріальну дію, його можна вживати всередину і знезаражувати ним рани.

Окремо слід сказати про родича нашої лободи, який, дійсно, може вживатися в їжу як борошно для випічки. Це квіноа, кіноа (*Chenopodium quinoa willd.*) і каньяуа (*Chenopodium pallidicaule aellen*), рисова лобода⁷. Крупа і борошно з кіноа є дуже популярними серед різноманітних “веганів” та ін., хоча крім високої ціни ніяких особливих позитивних якостей там нема. Втім, наскільки відомо, воно не має негативного впливу на організм.

Найбільш традиційним є використання лободи в борщах. Однак нині різноманітні брошури і сайти для шанувальників екзотичного харчування рекомендують лободу не лише для салатів, але й для омлетів, супів (не тільки борщу), котлет, пюре і паштетів, печені⁸.

Однак нас цікавить, передусім, хліб. Використання лободи як домішки у тісті є дуже давнім, що засвідчує навіть життє прп. Прохора, і не завжди пов'язувалося з нестачею хліба. Зокрема у Московії ХІХ ст. його вживали селяни з метою економії⁹.

¹ Сюткин П. Хлеб с лебедой. URL: <https://p-syutkin.livejournal.com/258087.html>.

² Стефановский Ф. К. Материалы для изучения свойств “голодного” хлеба. С. 12-13.

³ Там же. С. 70-75.

⁴ Лобода садова: склад, калорійність гірничого шпинату, користь, рецепти. URL: <http://cook.net.ua/loboda-sadova-sklad-kalorijnist-girnichogo-shpinatu-korist-recepti/>; Замятина Н. Г. Лебеда и марь. URL: <https://document.wikireading.ru/63667>.

⁵ Лобода садова...

⁶ Там само.

⁷ Жуковский П. М. Культурные растения и их сородичи. Ленинград, 1971. С. 272.

⁸ Зінченко Т. Знайомство з лободою. URL: <https://www.umoloda.kiev.ua/number/2440/237/86732/>; Харчове використання лободи. URL: <https://3varta.com.ua/xarchove-vikoristannja-lobodi/>; Рева М. Л., Рева Н. Н. Дикі їстівні рослини України. С. 78-98; Ганущак О. Смачна Бойківщина: 12 апетитних бойківських страв. URL: https://vidviday.ua/blog/smachna_bojkivshchyna/; Молоховец Е. Подарок молодым хозяйкам или средство к уменьшению расходов в домашнем хозяйстве. Санкт-Петербург, 1901. С. 150.

⁹ Стефановский Ф. К. Материалы для изучения свойств “голодного” хлеба. С. 85-86.

Нині в мережі можна знайти велику кількість рецептів хліба із кіноа і навіть із справжньою лободою. Однак для розуміння, що ж таке міг бути справжній, неадаптований для веганів, хліб із лободи. Тому ми доповнимо це інформацією про лободу в хлібі, яким дійсно рятувалися від голоду.

Насправді, хлібний сурогат використовували як бадилля (сушене, але й не тільки), так і борошно із плодів лободи. Наскільки ми можемо зрозуміти, перше переважно вживалося в Україні в часі голодоморів (оскільки людям просто не було часу чекати, доки лобода зріє, а крім того, за умов втрати звичаю збирати насіння лободи, про нього могли й не знати). Натомість, наскільки можна судити, саме *насіння* лободи широко використовувалося в Нечорнозем'ї, де систематичні недороди створили цілу субкультуру вживання різних сурогатів. *І цьому досвіду ми в нашому дослідженні надаємо особливого значення, оскільки підозрюємо, що за княжої доби у нас також існувала певна подібна субкультура, пов'язана не стільки з недородами, як із кращим збереженням на той час давньої традиції використання дикоростучих рослин.*

Нам не вдалося ознайомитися з усією літературою, яку зродив недорід 1891 і наступних років. Однак у спеціалізованій монографії Ф. Стефановського знаходимо докладні описи, потрібні для нашого дослідження. Ось, зокрема, опис самого зерна лободи: “Насіння *chenopodium album* одягнені твердою насінною шкіркою, що має форму двоопуклої лінзи, у якій можна розрізнати верхню і нижню опуклі поверхні і тупуватий край між ними; край цей у одному місці має слабку виїмку, яка продовжується у вигляді борозенки на верхню і нижню сторони. Між краєм насіння і цією борозенкою лежить під шкіркою кореневої кінець зародка. Загалом, можна вважати, що лобода має дрібненькі (діаметр = близько 1 mm) насіння з чорною оболонкою (насінневою шкіркою) і з білим ядром... Зерно настільки мале, що обдерти чорну і міцну оболонку його дуже важко, а при розмелюванні ламка шкірка перетворюється в дуже дрібний порошок, що проходить через найдрібніше сито разом з крохмалистим порошком, так званого білка, – так що при вживанні лободи для хлібопечення оболонки ці ніколи не видаляються селянами. Вони і надають хлібу з лободи характерний, відштовхуючий чорний колір. У чорній же насінневій шкірці, цілком ймовірно, ... міститься і та гірка основа, яка надає хлібу з лободи властивий йому неприємний смак. – Нарешті, ці жорсткі насінневі оболонки, проходячи без зміни через кишковий канал, безсумнівно, дратують слизову оболонку і легко можуть викликати більш-менш серйозні розлади кишечника”¹.

Щодо технології випічки, Ф. Стефановський відзначає, що “Хліб з лободи готується або звичайним способом, на заквасці, або, що набагато частіше, з неї печуть прісні коржі, бо при малій домішці борошна до лободи не можна приготувати квашений хліб. Хліб із лободи виходить здебільшого з відсталими від м'якушки шкоринками, швидко черствіє, пліснявіє, недостатньо пористий, в роті розсипається, смаку гіркуватого; в зламі землистого, торф'яного кольору”².

Серед багатьох досліджених Ф. Стефановським варіантів сурогатного хліба³, у більшості, крім інших домішок, містилася лобода. Автор називає їх “змішаними лободовими хлібами”⁴. Цікаві описи їхнього смаку і вигляду. Приміром, такий зразок із Казанської губернії, доставлений місцевим лікарем: “Невеликий шматочок висушеного хліба, що має у більш товстому місці 4 см; скоринки помірної товщини, з невеликими тріщинами; м'якуш досить пористий; кольору зовні бурого, всередині темно-бурого; запах хлібний, не затхлий; смак задовільний, хрускіт на зубах незначний. Утворення цвілі не помітно”⁵. Ще один зразок був наданий редакцією “Волзького Вісника” в листопаді 1891 р. З доданої записки видно, що він випікався з 1/3 лободи і 2/3 житнього борошна грубого помелу, з додатком попареної солі... “Зовнішні властивості. Невеликий шматочок, заввишки 6 см; скоринки помірної товщини, з невеликими тріщинами; м'якуш досить пористий; кольору зовні бурого, всередині темніший; смаку гіркуватого; помітний хрускіт; запах нагадує звичайний, хлібний; висушений”⁶.

¹ Стефановский Ф. К. Материалы для изучения свойств “голодного” хлеба. С. 85-88.

² Там же. С. 85-88.

³ Там же. С. 147-181.

⁴ Там же. С. 147.

⁵ Там же.

⁶ Там же.

Серед іншого, досліджувався й спеціально випечений хліб:

“№ 25. Хліб приготований з лободи на замовлення для гігієнічної лабораторії Казанського університету в селі Великий Менисарь Казанського повіту селянином Губайдуллінім, 30 вересня 1891 року. У лабораторії підсушений.

Зовнішні властивості. Половина підсушеного короваю висотою 10 см; верхня скоринка відстала від м'якушки, посипана борошном, з численними поверхневими тріщинами; м'якуш дрібнопористий, легкий, кольору землісто-чорного (торфоподібного); при розламуванні помітні рослинні оболонки (висівки); смаку і запаху неприємного; значний хрускіт...”¹

Ще приклад “чистого хліба з лободи”: “№ 43. Хліб узятий у селянина Олексія Іванова села Сунарово Ядринського повіту Казанської губернії, у жовтні 1891 року. Зовнішні властивості. Невеликий шматочок сухого хліба без нижньої скоринки, верхня рівна, без тріщин, матово бурого кольору; м'якуш крихкий, розсипчастий, легкий, дрібнопористий, кольору землісто-чорного, в ньому помічаються рослинні оболонки зерна; смак неприємний, хрускіт незначний; запах специфічний, властивий переважно хлібу з лободи”².

Втім, насправді, абсолютно чистий хліб із лободи зустрічається рідко.

Окремо, і це особливо важливо для наступного дослідження, в лабораторії Казанського університету було зроблено “чисті” проби виробів із насіння лободи. Ф. Стефановський описує їх так:

“№ 71. Чисте насіння лободи без оцвітину, приготоване в гігієнічній лабораторії Казанського університету; насіння з оцвітину сушиться, ретельно перетирається руками і відсівається на низці сит; потім це насіння перетворюється в борошно на звичайному кавовому млинці. Зовнішні властивості. Борошно з чистого висушеного насіння лободи має загалом вигляд сірого порошку, в якому можна розрізнити майже білий вміст насіння (білок) і світло-сірі і темно-бурі уламки насінневої шкірки; смак неприємний; на зубах відчувається хрускіт...”

№ 72. Борошно з насіння лободи з оцвітину, приготоване також в гігієнічній лабораторії тутешнього Університету, приблизно так, як воно вживається для споживання: рослини лободи підсушені в печі, обтрушені й змолоті на кавовому млинку.

Зовнішні властивості. Горошок має зеленувато-сірий вигляд; при розгляданні тонкого шару можна розрізнити: бурі уламки насінневої шкірки, зеленуваті частинки квіткових покривів, білуватий вміст насіння і пісок”³.

Дуже цікавими є також опубліковані Ф. Стефановським відгуки місцевих лікарів, які безпосередньо стикалися із вживанням сурогатного хліба і його наслідками. Серед них є, приміром, таке: “Хліб з лободи і борошна мало поживний, обтяжує шлунок і кишечник, викликає розлад кишечника, не надає сил, бадьорості духу. Хліб з однієї лободи, якщо їдять його гарячим, діє на кшталт горілки як дурман, викликає головний біль, нудоту, (блювоту і пронос) (п. Бородін). Поживність незначна; при значній кількості домішки сурогату – смак гіркуватий; викликає катаральний стан шлунково-кишкового каналу (п. Чистів)”.

Українці значно менше знали на диких сурогатах їжі, а до того ж, в часі голодоморів жодного зерна не мали взагалі. Так склалася ціла низка нових сурогатів, зокрема випічки хліба з молодого листя клену, липи (бруньок і листя), буряка, кропиви, конюшини та ін. Млинці пекли з тертого осердя качанів, робили берестове борошно⁴. Була присутня тут і лобода, однак переважно зелень. Від такої їжі розпухали ноги, тріскалася шкіра⁵. Лободу знаходимо також у цікавій брошурі про дикоростучі рослини, виданій в Петербурзі в часі блокади⁶. Втім, у місті навряд чи можна знайти стільки лободи аби отруїтися.

Тож не підлягає сумніву, що і при використанні для випічки хліба бадилля лободи (лутиги), і при використанні її зерна – наслідки є негативними. Звичайно, реакція організму на сурогати може бути різною. Одною вона буде у ситої, здорової людини, не обтяженої

¹ Стефановський Ф. К. Матеріали для изучения свойств “голодного” хлеба. С. 159.

² Там же. С. 166.

³ Там же. С. 177-178.

⁴ Коцур Ю. Харчування населення Роменщини на початку 30-х років XX століття // Етнічна історія народів Європи. 2011. № 34.

⁵ Стасюк О. Харчування та замітники їжі українського селянства на початку 30-х років XX ст // Етнічна історія народів Європи. 2006. № 21. С. 98.

⁶ Главнейшие дикорастущие пищевые растения Ленинградской области. Ленинград, 1942. С. 25-27.

працею, крім спортзалу. Іншою – у людини, що помирає від голоду, як в часі голодомору. Й інакше – у більш-менш здорової людини, яка харчується так роками, не вмерла від тієї дієти в дитинстві, але змушена тяжко працювати.

У випадку з лободою багато чого, вірогідно, залежить від того, бадилля чи зерно використовується, і в якому вигляді використовується останнє. Так, Лев Толстой у своїй замітці, написаній в часі недороду 1891 р. відмічав особливу неїстівність недозрілої лободи, оскільки “Того білого ядерця, яке зазвичай буває в ній, немає зовсім, і тому вона неїстівна. Хліб з лободою не можна їсти один. Якщо наїстися натщесерце одного хліба, то вирве. Від квасу ж, зробленого на борошні з лободою, люди шаленіють”¹.

Нам не вдалося знайти якихось реальних порівняльних досліджень, у якому вигляді лобода більш придатна в їжу у великих кількостях, реально можна сказати лише стосовно хліба із зерна лободи, оскільки Ф. Стефановський дослідив навіть окремо тих, хто ним харчувалися. Рамки нашого дослідження не передбачають подібну тему, тому обмежимося висновком, що хліб із лободи викликав у багатьох (але не у всіх), хто ним харчувався, біль у животі й проблеми з травленням². Наведемо тут же витяг з донесення доктора медицини Граціанова про санітарний стан 2 медичної ділянки Серчазького повіту Нижегородської губернії: “від лебедного хліба навіть доросле, здорове населення в багатьох випадках набуває хронічного запалення шлунково-кишкового каналу, а діти не в заражених селищах, за висловом матерів-селянок, “здорові зовсім, тільки блюють постійно” (село Сурочки)”³. Останнє стає зрозумілим, якщо згадати, що лобода, зокрема використовується як блювотний і проносний засіб⁴.

Так що ж зробив із лободи прп. Прохір?

На час життя прп. Прохора Україна мала розвинуте сільське господарство. Вирощували пшеницю, жито, просо, овес, горох, сочевицю, гречку, коноплі, льон, рижій⁵. Найбільш поширеним після пшениці було жито. Хліб тоді, як вважається, переважно випікали з жита і ячменю⁶. Проте, вірогідно, дикоростучі рослини, в тому числі й сурогати хліба, також були ще досить поширеними. В усякому разі, звідкись цю ідею прп. Прохір узяв.

Безперечно, головною мотивацією його діяльності було вживання виключно дикоростучих рослин. Такий вид підвизу широко відомий на сході, але за нашого клімату є доволі проблемним, хоча і не неможливим. На щастя, для киян, прп. Прохір мав явну схильність до біології та харчової хімії, і створив цілу технологію випічки хліба із залученням борошна з лободи. У Патерику ці його дії описуються, як чудо, але навіть за описом явно видно, що йдеться про певну технологію. І де знайти вододіл між чудом як таким і чудом Божого дару до якоїсь справи?

Як бачимо з попереднього, хліб, приготований поза рецептом, хліб, власне, із лободи, дійсно, був гірким – тут у Патерику все описано правильно. Що ж робило його солодким і, вірогідно, позбавляло негативних якостей, характерних для такого хліба? Можна без проблем припустити, що у складі були якісь солодкі домішки чи, навіть, мед. Однак знищення гіркоти і негативного впливу на організм можемо пояснити, передусім, очисткою зерна, вилученням гіркої і гострої половини. Правда, така очистка не дуже виходила навіть у вчених ХІХ ст., але це не означає, що вона є неможливою. Вірогідно, цей висновок вимагає практичного підтвердження, наприклад, із залученням ручного жорна, яке використовували у Лаврі. Але якщо преподобному таки це вдалося, то є всі підстави вважати, що з певними домішками, та ще й для голодної людини, він міг виявитися дуже смачним і, головне, був значно менш отруйним, ніж звичайний хліб із лободи, який і так використовували в народі.

¹ Сюткин П. Хлеб с лебедой.

² Стефановский Ф. К. Материалы для изучения свойств “голодного” хлеба. С. 204-207.

³ Там же. С. 216-217.

⁴ Рева М. Л., Рева Н. Н. Дикі їстівні рослини України. С. 51-53

⁵ Українці. Історико-етнографічна монографія. С. 74-76

⁶ Артюх Л. Ф. Українська народна кулінарія. С. 46-47.

СПИСОК СКОРОЧЕНЬ

АДУ	– Археологічні дослідження в Україні
ВЦБК	– Випробувальний центр будівельних конструкцій
ГДА СБУ	– Галузевий державний архів Служби безпеки України
ЗООИД	– Записки одесского общества истории и древностей
ІПЦ	– Істинно-Православна Церква
ІР НБУВ	– Інститут рукопису Національної бібліотеки України ім. В. Вернадського НАН України
ІИМК РАН	– Інститут истории материальной культуры Российской академии наук
ИМАО	– Императорское московское археологическое общество
ИТУАК	– Известия Таврической ученой архивной комиссии
КЕВ	– Киевские епархиальные ведомости
КНУБА	– Київський національний університет будівництва і архітектури
КПЛ-А	– Національний Києво-Печерський історико-культурний заповідник, відділ науково-фондової роботи, група зберігання “Архів”
КПЛ-Арх	– Національний Києво-Печерський історико-культурний заповідник, відділ науково-фондової роботи, група зберігання “Археологія”
КПЛ-Ж	– Національний Києво-Печерський історико-культурний заповідник, відділ науково-фондової роботи, група зберігання “Живопис”
КПЛ-М	– Національний Києво-Печерський історико-культурний заповідник, відділ науково-фондової роботи, група зберігання “Метал”
КПЛ-Т	– Національний Києво-Печерський історико-культурний заповідник, відділ науково-фондової роботи, група збереження “Тканини”
КС	– Киевская старина (1882–1906), Київська старовина (з 1992)
КСИА	– Краткие сообщения Института археологии
КСИИМК	– Краткие сообщения института истории материальной культуры
МАИАСК	– Материалы по археологии и истории античного и средневекового Крыма
МАИЭТ	– Материалы по археологии, истории и этнографии Таврии
МКУ	– Музей історичних коштовностей України
НА ІА НАН України	– Науковий архів Інституту археології НАН України
НБММ	– Наукова бібліотека імені М. Максимовича Київського національного університету ім. Тараса Шевченка
НДІТІАМ	– Науково-дослідний інститут теорії та історії архітектури і містобудування
НИОР РГБ	– Научно-исследовательский отдел рукописей Российской государственной библиотеки
НІБУ	– Національна історична бібліотека України
НКПШЗ	– Національний Києво-Печерський історико-культурний заповідник
НМІУ	– Національний музей історії України
НМУНДМ	– Національний музей українського народного декоративного мистецтва
ПСРЛ	– Полное собрание русских летописей
СА	– Советская археология
СКІМ	– Спілка критиків та істориків мистецтва (Львів)
СУППР	– Спеціальне управління прогізсувних робіт
ТКДА	– Труды Киевской духовной академии
УІЖ	– Український історичний журнал
УТОПШ	– Українське товариство охорони пам’яток історії та культури
ЦДІАК України	– Центральний державний історичний архів України, м. Київ
ЦДІАЛ України	– Центральний державний історичний архів України, м. Львів
ЧГВ	– Черниговские губернские ведомости
ЧЕИ	– Черниговские епархиальные известия
ЧОИДР	– Чтения в Обществе истории и древностей российских

НАЦІОНАЛЬНИЙ КИЄВО-ПЕЧЕРСЬКИЙ ІСТОРИКО-КУЛЬТУРНИЙ ЗАПОВІДНИК
ІНСТИТУТ АРХЕОЛОГІЇ НАН УКРАЇНИ
ЦЕНТРАЛЬНИЙ ДЕРЖАВНИЙ ІСТОРИЧНИЙ АРХІВ УКРАЇНИ, м. КИЇВ
НАВЧАЛЬНО-НАУКОВИЙ ІНСТИТУТ ІСТОРІЇ ТА СОЦІОГУМАНІТАРНИХ ДИСЦИПЛІН
імені О. М. ЛАЗАРЕВСЬКОГО
НАЦІОНАЛЬНОГО УНІВЕРСИТЕТУ “ЧЕРНІГІВСЬКИЙ КОЛЕГІУМ” імені Т. Г. ШЕВЧЕНКА
ЛАБОРАТОРІЯ ГУМАНІТАРНИХ МІЖДИСЦИПЛІНАРНИХ СТУДІЙ
УНІВЕРСИТЕТУ ім. АДАМА МІЦКЕВИЧА В ПОЗНАНІ
ІНСТИТУТ РЕЛІГІЙНИХ НАУК СВ. ТОМИ АКВІНСЬКОГО
НОВГОРОД-СІВЕРСЬКИЙ ІСТОРИКО-КУЛЬТУРНИЙ МУЗЕЙ-ЗАПОВІДНИК
“СЛОВО О ПОЛКУ ІГОРЕВІМ”
ТОВАРИСТВО ДОСЛІДНИКІВ ХРИСТИЯНСЬКИХ СТАРОЖИТНОСТЕЙ
ЦЕНТРАЛЬНОЇ ТА СХІДНОЇ ЄВРОПИ

Церква - наука - суспільство: ПИТАННЯ ВЗАЄМОДІЇ

*Присвячується пам'яті київського митрополита
Євгенія (Болховітінова)*

Матеріали Вісімнадцятої Міжнародної наукової конференції
(травень – червень 2020 р.)

НАЦІОНАЛЬНИЙ
КИЄВО-ПЕЧЕРСЬКИЙ
ІСТОРИКО-КУЛЬТУРНИЙ
ЗАПОВІДНИК

КИЇВ – 2020

ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ КОМІТЕТ КОНФЕРЕНЦІЇ:

- Олександр Рудник*, в.о. генерального директора Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника – *голова*
- Сергій Пивоваров*, доктор історичних наук, професор, заступник генерального директора з наукової роботи НКПІКЗ – *співголова*
- Ольга Музичук*, директор Центрального державного історичного архіву України, м. Київ – *співголова*
- Олександр Коваленко*, кандидат історичних наук, професор, директор Навчально-наукового інституту історії та соціогуманітарних дисциплін імені О. М. Лазаревського Національного університету “Чернігівський колегіум” імені Т. Г. Шевченка – *співголова*
- Олена Матюк*, директор Новгород-Сіверського історико-культурного музею-заповідника “Слово о полку Ігоревім” – *співголова*
- Петро Балог ОР*, доктор богослов’я, директор Інституту релігійних наук св. Томи Аквінського у Києві – *співголова*
- Костянтин Крайній*, кандидат історичних наук, начальник науково-дослідного відділу історії та археології НКПІКЗ – *відповідальний секретар*
- Олена Черненко*, кандидат історичних наук, доцент, Національний університет “Чернігівський колегіум” імені Т. Г. Шевченка – *відповідальний секретар чернігівської секції*

НАУКОВИЙ КОМІТЕТ КОНФЕРЕНЦІЇ:

- Валерій Ластовський*, доктор історичних наук, професор, КНУКіМ
- Димчик Рафал*, доктор габілітований, Університет ім. Адама Міцкевича в Познані
- Всеволод Івакін*, кандидат історичних наук, завідувач відділу археології Києва ІА НАН України
- Оксана Прокоп’юк*, кандидат історичних наук, провідний науковий співробітник НКПІКЗ
- Наталія Сенченко*, кандидат історичних наук, провідний науковий співробітник НКПІКЗ
- Кароліна Студницька-Мар’янчик*, доктор, Університет гуманітарних і природничих наук ім. Яна Длугоша в Ченстохові
- Сергій Тараненко*, кандидат історичних наук, завідувач науково-дослідного сектору археології НКПІКЗ
- Ганна Філіпова*, кандидат історичних наук, старший науковий співробітник НКПІКЗ
- Анна Яненко*, кандидат історичних наук, провідний науковий співробітник НКПІКЗ

Церква – наука – суспільство: питання взаємодії. Матеріали Вісімнадцятої Ц448 Міжнародної наукової конференції (травень – червень 2020 р.) / Національний Києво-Печерський історико-культурний заповідник. Київ, 2020. 312 с.
ISBN 978-966-1557-58-0

До збірника увійшли статті українських та польських дослідників, присвячені актуальним питанням історії Церкви; історіографічним, джерелознавчим та археографічним проблемам дослідження історії Церкви; проблемам вивчення та збереження християнських пам’яток; археологічним дослідженням пам’яток церковної старовини тощо. Статті традиційно розбиті за рубриками, які відповідають назвам основних секцій конференції.

Відповідальність за достовірність інформації несуть автори

ЗМІСТ

Християнська церква в Європі від Раннього Середньовіччя до Нового часу: інтердисциплінарні дослідження

<i>Alicja Adamus, Karolina Studnicka- Mariańczyk</i>	Zwyczaje i tradycje Polaków – od Bożego Narodzenia do Świąt Wielkanocnych	7
<i>Борисов Д. В.</i>	Економи Києво-Софійського архієрейського дому кінця XVIII – початку XIX ст.	18
<i>Жиленко І. В.</i>	До життя прп. Лебедника: сурогати хліба	22
<i>Крайня О. О.</i>	Функціонування київських монастирів під час епідемії XVIII–XIX ст.	27
<i>Литвин Н. М.</i>	Митрополичий сад Києво-Печерської лаври	36
<i>Литвин Н. М.</i>	Мед та питні меди в братській трапезі і монастирському звичаєвому вжитку Києво-Печерської лаври XVIII ст.	45
<i>Литвиненко Я. В.</i>	“И ископаша пещеру велику, и церковь, и келія...”	50
<i>Михайлина Л. П.</i>	Невиконаний заповіт і посмертна подорож князя Яна Кароля Ходкевича	55
<i>Нікітенко М. М.</i>	Головні дати історії раннього Києво-Печерського монастиря (XI ст.) в контексті події особистого хрещення князя Володимира	58
<i>Петрушко Л. А.</i>	“Моля Бога съ слезами...”: сльози на молитві в системі відчуття печерської спільноти	61
<i>Прокон'юк О. Б.</i>	Архімандрити Києво-Печерської лаври – вкладники Успенського собору (за описами ризниці XVIII ст.)	65
<i>Філіпова Г. В.</i>	Закладання цитаделі Печерської фортеці в 1706 р.: загальновідомі міфи та маловідомі факти	70
<i>Чирка Л. Г.</i>	Національна біблійна герменевтика в контексті християнського богослів'я	76
<i>Ясинецька О. А.</i>	Пам'ятки храмового будівництва Франції другої половини XI ст. – фундаційні ініціативи Анни Ярославни та її родини	80

Християнська церква XIX – початку XXI століть: джерела, історія та історіографія

<i>Alicja Adamus, Karolina Studnicka- Mariańczyk</i>	The situation of the Catholic Church in Spain from the nineteenth century to the dictatorship of General Franco	86
<i>Ведєнєв Д. В.</i>	Оперативна розробка органами НКВС православного духовенства України як інструмент підготовки незаконних репресій (середина – друга половина 1930-х рр.)	94
<i>Кізлова А. А.</i>	Реакція Києво-Печерської Успенської лаври на проблеми, виявлені в абонентів її електростанції (до початку Першої світової війни)	101
<i>Ластовська О. Л.</i>	Митрополит Серапіон та ідея створення університету в Києві у 1805 р.	106
<i>Ластовський В. В.</i>	Поява та поширення християнства на землях Русі в українській радянській історіографії (1987–1990 рр.)	109
<i>Львова О. Л.</i>	Гідність і свобода людини: контекст права, християнської думки та сучасних глобалізаційних викликів	112
<i>Макаренко Л. О.</i>	Особистість – вирішальний творець правової держави	116
<i>Перепелиця А. І.</i>	Родина протоієрея Дмитра Яковича Топачевського – настоятеля Свято-Казанського собору в Чигирині (кінець XIX – початок XX ст.)	119
<i>Прудивус С. В.</i>	Фотоікона як феномен та джерело історії Православної церкви XX ст. на українських землях	126
<i>Савчук Олег</i>	Соціальна доктрина церкви та її вплив на економічну політику першої половини XX ст.	129
<i>Яненко А. С.</i>	Експозиційно-виставкові проекти Всеукраїнської академії наук та інших інституцій на території Всеукраїнського музейного городка/ Музейного містечка 1930-х рр.	135
<i>Яшиний Д. В.</i>	Церква в об'єктиві: регулювання фотофіксації та розповсюдження світлин релігійної тематики на українських теренах у другій половині XIX – початку XX ст.	146

Дослідження та збереження християнських пам'яток: теорія і практика

<i>Бардік М. А.</i>	Митрополит Євгеній (Болховітінов) в історії українського монументального живопису	149
<i>Варивода А. Г.</i>	Техніко-технологічні особливості гаптування в атрибуції пам'яток Києво-Вознесенського монастиря мазепинської доби	155
<i>Вечерський В. В.</i>	Генеза типологічної групи “храму з контрапсидою” в Україні	161
<i>Дідора Л. К.</i>	Статуя Мадонни з міста Галле (Бельгія), що належала Єлизаветі Угорській, на медальйонах у зібранні НМІУ	165
<i>Кондратюк А. Ю.</i>	Розписи Аннозачатівської церкви Києво-Печерської лаври: історія, реставрація, нові знахідки	169
<i>Куцаєва Т. О., Куцаєва Є. О., Дідора Л. К.</i>	Віднайдені книги з бібліотеки митрополита Флавіана в бібліотечному фонді НМІУ	176
<i>Куциба В. О. Ситнікова В. А., Черевко І. А.</i>	Захист від підтоплення церкви “Живоносне джерело” на території Нижньої лаври: математичне моделювання процесів фільтрації	181
<i>Лопухіна О. В., Резніков С., прот.</i>	Історія двох ікон Богородиці: Афон – Львів – Київ	189
<i>Пітатєлева О. В. Литвиненко Я. В.</i>	Зображення храму Спас на Берестові в ктиторській композиції “Дар Петра Могили”	194
<i>Походяца О. Б.</i>	До наукової атрибуції портрета Дмитрія Ростовського в колекції Національного музею історії України	198
<i>Романченко О. Д.</i>	Стан об'єктів архітектурного ансамблю Києво-Печерської лаври після Другої світової війни	205
<i>Сенченко Н. М.</i>	Охорона церковних писемних пам'яток в Україні у другій половині XIX ст.	210
<i>Сергій О. С.</i>	Вклади – інформаційне джерело до біографії дарувальника	216
<i>Черевко І. А. Літвінчук Д. В.</i>	Дослідження фундаментів будівлі Свічкового заводу (корпус № 64) на території Нижньої лаври	220
<i>Археологічні дослідження пам'яток церковної давнини</i>		
<i>Абашина Н. С.</i>	М. В. Холостенко – дослідник Успенського собору Києво-Печерської лаври	227
<i>Бібіков Д. В., Дяченко Д. Г., Івакін В. Г.</i>	Археологічні дослідження посаду давньоруського Вишгорода в 2019 р. (попереднє повідомлення)	232
<i>Бібіков Д. В.</i>	Кремаційні поховання в контексті темпів християнізації Південно-Західної Русі	236
<i>Воронцова О. А.</i>	Археологічні матеріали з досліджень Дальніх печер Києво-Печерської лаври у збірці Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника	242
<i>Гнера В. А.</i>	Аерофотозйомка в процесі моніторингу пам'яток археологічної спадщини у Київській області	246
<i>Зоценко І. В., Лавров В. М.</i>	Археологічні пам'ятки у с. Гатне Києво-Святошинського р-ну Київської області	251
<i>Козак О. Д., Балакін С. А.</i>	Жіноче поховання № 2 навпроти західного фасаду Вознесенського собору	254
<i>Моїсєєв Д. А., Яшина О. С.</i>	Про “загублену” церкву з п'ятигранною апсидою в Південно-Західному Криму	261
<i>Сергєєва М. С.</i>	Деякі питання розвитку давньоруського косторізного ремесла (за матеріалами Середнього Подніпров'я)	270
<i>Тараненко С. П., Махота О. О., Пефтіць Д. М., Мисько Ю. В.</i>	Археологічні дослідження південно-західного кварталу Києво-Печерської лаври у 2019 р.	275

Церковна археологія Лівобережної України

<i>Коваленко О. Б.</i>	Церковна історія в науковій спадщині В. Л. Модзалевського (до 100-ліття від дня смерті)	283
<i>Коваленко О. О.</i>	Родина Милорадовичів і житомилицький Благовіщенський монастир у Боснії та Герцеговині	287
<i>Руденко В. Я.</i>	Перебудови Антонієвих печер Чернігівського Іллінського монастиря за писемними джерелами XVII – першої чверті XX ст.	290
<i>Ситий Ю. М.</i>	Християнізація населення Чернігова та датування Чорної Могили	296
<i>Токарєв С. А.</i>	Церкви Коропа у другій половині XVIII ст.	299
<i>Травкіна О. І.</i>	Чернігівський колегіум: обставини заснування, історія, проблеми дослідження	302
<i>Черненко О. Є., Новик Т. Г., Луценко Р. М.</i>	Іллінська церква у Коропі (за результатами досліджень 2019 р.)	308

Наукове видання

Церква – наука – суспільство: питання взаємодії

Матеріали Вісімнадцятої Міжнародної наукової конференції

(травень – червень 2020 р.)

Відповідальні за випуск

Крайній К. К., Черняхівська О. М.

Редагування, коректура

*Крайнього К. К., Черняхівської О. М.,
Ляшко Г. С., Свєшнікової Н. Т., Сушка В. Ю.*

Дизайн, верстка

Крайнього К. К.

Наша адреса:

Національний Києво-Печерський історико-культурний заповідник

м. Київ, вул. Лаврська, 9, корп. 21

тел. 044-406-63-27

e-mail: bolhovitinov@ukr.net

Папір офсетний. Формат 60×84/8

Ум.-друк. арк. 36,27. Набір комп'ютерний

Віддруковано в друкарні “Видавництво “Фенікс”

03680, м. Київ, вул. Шутова, 13б.

Свідоцтво суб'єкта видавничої справи ДК № 271 від 07.12.2000 р.

НАЦІОНАЛЬНИЙ КИЄВО-ПЕЧЕРСЬКИЙ ІСТОРИКО-КУЛЬТУРНИЙ ЗАПОВІДНИК
ІНСТИТУТ АРХЕОЛОГІЇ НАН УКРАЇНИ
ЦЕНТРАЛЬНИЙ ДЕРЖАВНИЙ ІСТОРИЧНИЙ АРХІВ УКРАЇНИ, М. КИЇВ
НАВЧАЛЬНО-НАУКОВИЙ ІНСТИТУТ ІСТОРІЇ ТА
СОЦІОГУМАНІТАРНИХ ДИСЦИПЛІН ІМЕНІ О. М. ЛАЗАРЕВСЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО
УНІВЕРСИТЕТУ “ЧЕРНІГІВСЬКИЙ КОЛЕГІУМ” ІМЕНІ Т. Г. ШЕВЧЕНКА
ЛАБОРАТОРІЯ ГУМАНІТАРНИХ МІЖДИСЦИПЛІНАРНИХ СТУДІЙ
УНІВЕРСИТЕТУ ІМ. АДАМА МІЦКЕВИЧА В ПОЗНАНІ
ІНСТИТУТ РЕЛІГІЙНИХ НАУК СВ. ТОМИ АКВІНСЬКОГО
НОВГОРОД-СІВЕРСЬКИЙ ІСТОРИКО-КУЛЬТУРНИЙ МУЗЕЙ-ЗАПОВІДНИК
“СЛОВО О ПОЛКУ ІГОРЕВІМ”
ТОВАРИСТВО ДОСЛІДНИКІВ ХРИСТІЯНСЬКИХ СТАРОЖИТНОСТЕЙ
ЦЕНТРАЛЬНОЇ ТА СХІДНОЇ ЄВРОПИ

ЦЕРКВА - НАУКА - СУСПІЛЬСТВО: ПИТАННЯ ВЗАЄМОДІЇ 2020

ЦЕРКВА – НАУКА – СУСПІЛЬСТВО: ПИТАННЯ ВЗАЄМОДІЇ

МАТЕРІАЛИ
ВІСІМНАДЦЯТОЇ МІЖНАРОДНОЇ НАУКОВОЇ КОНФЕРЕНЦІЇ
(ТРАВЕНЬ – ЧЕРВЕНЬ 2020 р.)

КИЇВ – 2020